

ЎРТА ВА КЕКСА ЁШЛИ ЭРКАКЛАРДАГИ МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ ОМИЛЛАРИ

Абдужабборова Д.Э.

Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент

вилояти филиалининг терапевти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145871>

Мавзунинг долзарблиги Юракнинг ишемик касаллиги ва миокард инфаркти бир қатор мамлакатларда, жумладан Ўзбекистонда касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабларидан биридир. Миокард инфаркти омилларининг алоҳида жиҳатларини ўрганиш – миокард инфарктини даволаш ва олдини олишдаги ёндашувнинг асоси бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўрта ва кекса ёшли эркаклардаги миокард инфарктининг асосий омилларини ўрганиш.

Материаллар ва методология. 2020-2021 йиллар давомида ўртача ёши 52 бўлган 120 нафар эркак беморлар ўрганилди. Шулардан ўрта ёшдаги эркакларнинг сони – 102 нафарни, кекса ёшдагилар – 18 нафарни ташкил қилди. Барча беморларнинг липид-углевод алмашинуви кўрсаткичлари, тана вазни индекси аниқланди ва сўров ҳамда визуал баҳолаш ёрдамида гиподинамия даражаси ўрганилди.

Натижалар. Миокард инфаркти ташхиси асосида стационар даволанишга йўналтирилган эркакларнинг 43 нафари (35,8%) мунтазам тамаки чекиши аниқланди. Тана вазни индексининг ўртача қиймати 28,8 пунктни ташкил қилган бўлиб, ўрта ёшдаги беморларда бу кўрсаткич 24,7 пунктга, кекса ёшдагиларда эса 24,2 пунктга тенг бўлди. Ортиқча тана вазнига эга эркакларнинг 16 нафари (13,3%) абдоминал семизликка эга. Кекса ёшли беморлар гуруҳида абдоминал семизлик кўпроқ беморларда аниқланди – 8 нафар (44,4%).

Артериал қон босимининг ошиши 106 нафар беморда (88,3%) қайд этилди. Ўрта ёшдаги беморларнинг 92 нафарида (76,6) артериал гипертензия мавжудлиги маълум бўлди. Углевод алмашинувининг бузилиши миокард инфаркти билан оғриган беморларнинг 10 нафарида (8,3%) аниқланган бўлиб, уларнинг 6 нафари ўрта ёшдаги беморлар бўлса, 4 нафари кекса ёшли беморлар гуруҳига мансуб эди. Беморларнинг 20 нафарида (16,6%) инсулинга резистентлик аниқланди. Уларнинг 11 нафари (55%) ўрта ёшли беморлар бўлса, 9 нафари (45%) кекса ёшдаги беморлар гуруҳига мансуб. Ўрта ёшли беморлардаги инсулиннинг ўртача даражаси 14 (9,30–18,38) ммоль/литрни, кекса ёшли беморларда эса 13 (7,62– 22,45) ммоль/литрни ташкил қилди. Липидлар алмашинувининг бузилиши ўрта ёшдаги беморларнинг 61 нафарида (50,8%), кекса ёшдаги беморларнинг 59

нафарида (49,2%) аниқланди. Липидлар алмашинувининг бузилиши, кам зичликдаги липопротеинлар (липопротеины низкой плотности – ЛПНП, low density lipoprotein – LDL) қиймати ўрта ёшли беморларда $2,48 \pm 0,1$ ммоль/литрни, кекса ёшли беморларда эса $2,6 \pm 0,1$ ммоль/литрни қайд этганлиги асосида баҳоланди. Гиподинамия беморларнинг 62 нафарида (51,6%) аниқланди (шундан, ўрта ёшли беморлар – 35 нафар (56,4%), кекса ёшли беморлар – 27 нафар (43,5%).

Хулоса Ўрганишлар натижаларига кўра, миокард инфаркти билан оғриган ўрта ёшли беморлардаги асосий касаллик омилларини тамаки чекиш, инсулинга резистентлик ривожланиши фонидаги инсулиннинг юқори даражаси ташкил қилиши аниқланди. Кекса ёшдаги беморлар учун эса миокард инфарктининг асосий омилларига липидлар ва углеводлар алмашинувининг бузилиши, гиподинамия, асосан абдоминал турдаги семизлик кириши аниқланди.